

INTELLEKTUAL DATCHIKLAR VA INFORMATSION TIZIMLAR

B.Xamdamov**Sh.Xolmirzayev****A.Sotvoldiyev**

Andijon davlat texnika instituti dotsenti,

t.f.f.d. ORCID:0000-0001-9621-4086

Andijon davlat texnika instituti katta o'qituvchisi,

sh.xolmirzayev@mail.ru

Andijon davlat texnika instituti 4-kurs talabasi,

a.sotvoldiyev@gmail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15316448>

Annotatsiya: Ushbu maqolada intellektual datchiklar, ularning struktura sxemalari va ularni tarmoqqa ulanish imkoniyatlari hamda usullari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, intellektual o'lchash tizimlarining abstrakt bosqichlari, intellektual o'lchash tizimlarining afzalliklari tahlil qilingan va yoritilgan.

Kalit so'zlar: datchik, intellektual, o'lchash vositasi, metrologik, signal, qurilma, analog-raqamli, ARO', RAO', prosessor, interfeys, tarmoq, struktura, o'zgartkich, SWE, portal.

Bugungi kun injenerlari yangi texnologiya va texnikadan foydalanishga, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishni keng joriy etishga, ishlab chiqarish rezervlarini aniqlash va uni jadallashtirishga qodir bo'lishlari kerak. Xususan, injenerlar va metrologlar oldida fan-texnika taraqqiyotining yo'l boshlovchisi bo'lishdek mas'uliyatli vazifa turadi.

O'lchash texnikasi xalq xo'jaligining barcha sohalarida fan-texnika taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. Keyingi yillarda texnologik jarayonlarning o'tish tezligi o'sdi, bir agregatda o'lchanadigan parametrlar soni ko'paydi. Shu boisdan o'lchash vositalarining va axborot-o'lchov sistemalarining ishonchliligi ko'p hollarda agregatning umuman ishonchliligini belgilaydi. Parametrlarning to'g'ri qiymatlarini bilmasdan turib va bu qiymatlarni avtomatik nazorat qilmasdan turib, texnologik jarayonlarni yoki agregatlarni to'g'ri boshqarib bo'lmaydi, o'lchov vositalarisiz esa avtomatlashtirib bo'lmaydi.

O'lchash texnikasini ishlab chiqarishga keng joriy etish uchun har bir injener-texnik xodim, qaysi soha mutaxassisi bo'lishidan qat'iy nazar, metrologiya asoslaridan, texnologik o'lchash usullari va vositalaridan, hisoblash texnikasidan o'lchash jarayonlarini avtomatlashtirishda foydalanish imkoniyatlaridan xabardor bo'lishi zarur. Ilmiy-texnika taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biri kattaliklarni yanada aniqroq o'lchaydigan makammal nazorat-o'lchash asboblari, qurilmalarini va tizimlarini yaratishdir. Texnologik jarayon parametrlarini nazorat qilish usullari va tizimlari, ob'ektlar, rostdash

qonunlari, rostlagichlar, jarayonga ta'sir etuvchi qurilmalar, avtomatik va intellektual o'lchash vositalaridan iborat.

Intellektual datchik deganda metrologik jixatdan o'zini nazorat qilish funksiyasiga ega bo'lgan adaptiv datchik tushuniladi. Bunday datchiklarning parametrlari va ish algoritmlari tashqi signallarga bog'liq xolda o'zgarish xususiyatiga ega bo'ladi. Intellektual datchiklarning ajralmas qismi uzilish sodir (vujudga kelganda) bo'lganda o'zini o'rganish va o'zini tiklash imkoniyatiga ega bo'lishi hisoblanadi. Ba'zi adabiyotlarda «intellektual datchik» atamasini analogi sifatida «smart sensor» atamasi qo'llaniladi. Hamda bunday datchiklar integrallangan elektronikasi (analog-raqamli o'zgartkichli (ARO'), mikroprotessorli, raqamli signal protessorli, kristalli tizimli va boshqalar), hamda raqamli interfeysni va tarmoqli kommunikatsion protokollarni tarqatuvchi qurilma deb qaraladi. Shunday qilib, intellektual datchiklarning ajralmas funksiyasi bo'lib, uni datchiklar tarmog'iga (o'tkazgichli yoki o'tkazgichsiz) ulanish imkoniyatini mavjudligi hisoblanadi. Bundan tashqari bunday datchiklar yuqorida ta'kidlangan funksiyalaridan tashqari yana tarmoqdagi boshqa datchiklardan o'z identifikatsiyalash funksiyasiga ham ega. Datchikni tarmoqqa ulanish imkoniyatidan tashqari, tarmoqli interfeysni mavjudligi tufayli konfiguratsiya bo'yicha har xil (harakat) amallarni, ish rejimini tanlash bo'yicha, datchiklarni ish joyidan uzoqlashgan xolatlarida (diagnostika) tashxislash ham o'tkazishi mumkin. Bu esa albatta ularni ekspluatatsiyasida va ularni xizmat narxida ustunlikka olib keladi. 1-rasmda intellektual datchikning struktura sxemasi keltirilgan.

Birlamchi o'zgartkichlardan olingan analogli signallar maxsus o'zgartkichlar yordamida kuchaytiriladi va raqamli shaklga o'zgartiriladi. Bu signallar hisoblash qurilmasida, ya'ni mikroprotsessorda korrektirovkalanadi va ularni talab etiladigan o'lchashlar birligiga o'tkaziladi. Shunday qilib, xarorat ta'siridan, nol dreyfidan hosil bo'ladigan xatoliklar kompensatsiyalanadi. Bundan tashqari mikroprotessor birlamchi o'zgartkichlarning elementlarini xolatini nazorat qiladi va o'lchash natijalarining aniqligini baholaydi. Qayta ishlov berilgan raqamli informatsiya raqamli interfeys va tarqatilgan kommunikatsion protokollar orqali iste'molchiga uzatiladi. Iste'molchi esa, o'z navbatida, datchikning parametrlarini (o'lchash chegarasini va x.k.) to'g'rilash va datchikning xolati va o'lchash natijalari bo'yicha qo'shimcha informatsiya olish imkoniyatiga ega.

1-rasm. Intellektual datchikning struktura sxemasi.

Hozirda integral sxemada ishlangan «kristalli tizimlar» keng tarqalgan bo'lib, ular mikrokontrollerdan tashqari ichida joylashgan xotira bloki va boshqa bir qancha qurilmalardan tarkib topgan (presizion ARO' va RAO', taymerlar, kontrollerlar, USB va Ethernet).

Murakkab texnologik jarayonlarni boshqarish uchun real vaqt xolatida parametrlarni nazorat qilish va monitoringi uchun tarqoqlangan datchiklar tarmoqlari keng qo'llanilmoqda.

Hozirda o'nlab turli xil interfeyslar (RS-485, HART, USB, 4-20mA, IEEE-488) va sanoat tarmoqlari (Profibus, Fieldbus, DeviceNet, Interbus,...) ishlatilmoqda. Datchiklarni ishlab chiqaruvchilari oldida juda murakkab, ya'ni raqamli interfeys va kommunikatsion protokollarni tanlash vazifasi turibdi. Sababi, bir turdagi intellektual datchiklarni ishlab chiqarish hozirgi paytda har qaysi keng tarqalgan tarmoqlar uchun iqtisodiy jihatdan samarali emas. Yangi standartni paydo bo'lishi bilan (IEEE 1451. Smart Transducer. Interface Standards) vaziyatni yaxshi tomonga, ya'ni intellektual datchik va tarmoq orasidagi interfeysni unifikatsiyalash bilan o'zgaraga boshladi. Bu xolda intellektual datchiklarni tarmoqqa apparatli va dasturli ulanish usuli bo'yicha bog'lanishi zarur.

Intellektual o'lchash tizimlarining uchta abstrakt bosqichini ajratish mumkin. (2-rasm). Datchik bosqichi - bu datchikning fizik qurilmasi va kommunikatsion protokollarining tarmoqlaridir (RS-485, HART, IEEE 1451).

2-rasm. Intellektual o'lash tizimlarining uchta abstrakt bosqichi.

Datchiklar tarmog'ini bosqichi esa resurslar orasidagi oraliq zveno hisoblanadi. Ilovalar bosqichida iste'molchilar bilan bevosita aloqa bog'lanadi. Uning dasturiy ta'minoti datchiklarning raqamli interfeyslariga birlashtirilgan va u turli apparatli va dasturli platformalarda bajarilishi mumkin. Taqdim etilgan bosqichlar ham o'z navbatida turli bosqichlarga bo'linishi mumkin.

Datchik tarmoqlarini boshqarish tizimlarining asosiy vazifasi tarmoq ichidagi datchiklarni kommunikatsiyasini ta'minlashdan iborat.

Datchiklar tarmoqlarini infrastrukturasi - bu bosqich datchiklarga maxsus programma orqali masalan, internet va konkret amaliy masalalarni yechadigan foydalanuvchilarga (iste'molchilarga) kirishni ta'minlashga yo'naltirilgan. Datchiklar infrastrukturasi taalluqli tizimlar tarmoq topologiyasiga yoki datchikning fizik funksiyasiga bog'liq bo'lmaydi va tarmoqlar datchiklarini boshqarish tizimi bosqichining masalasini yechishga, masalan tarmoq ichidagi o'zaro ta'sirlar, energiya tejamlilik masalalarini yechishga mo'ljallanmagan.

Eng keng tarqalgan shunday bosqichdagi standart SWE hisoblanadi. 3-rasmda intellektual datchik uchun namuna masala va servislar spesifikatsiyasining nomlari hamda uni SWE doirasida yechimi keltirilgan.

SWE servislarining joriy qilinishiga misol qilib datchik tarmog'i 52⁰ North Sensor Web ni ko'rsatish mumkin, shu asosda Sensor Bus oraliq bosqich ishlangan bo'lib, u orqali datchik va SWE tizimini o'zaro ta'siri o'tadi.

2-rasmda keltirilgan datchiklarning tarmoqli portallarini tizimning yangi klassi deb qarash mumkin. Bunday portallar ma'lum turdagi, muayyan qo'llanish sohasidagi datchiklardan olinadigan informatsiyani to'plash va almashish uchun mo'ljallangan. Bunday tizimga misol qilib Sensor Map, Sensor Web, Sensor Base, Pachube, Sensorpedia larni keltirish mumkin.

Tarmoqli portallarning xususiyati datchik tarmoqlarining infrastrukturasidan farq qiladi. Servis va komponentlarni bo'lish prinsipiga asoslanib, qo'yilgan masalani yechishga markazlashgan yondoshuv yo'li ishlatiladi. Intellektual datchiklarni va o'lchash tizimlarini yaratish sohasida ma'lum darajada erishilgan natijalarga va interfeyslarni turli bosqichdagi protokollarni standartlashtirish bo'yicha olib borilgan ishlarga qaramasdan, mazkur tadqiqiy soxa o'ta dolzarb muammo hisoblanadi va ayni paytda boshlang'ich rivojlanish stadiyasidadir. Nixoyasiga yetmagan va dolzarb masala bo'lib ko'p turdagi intellektual datchiklarning o'z tashxisi va o'z-o'zini tiklash hamda yagona raqamli interfeyslarni yaratish qoladi.

3-rasm. Sensor Web ning protokollar iearxiyasi

Intellektual o'lchash tizimlari – bu konfiguratsiyalash parametrlarini kiritish uchun dasturlanadigan terminaldan (dasturlashdan) foydalanib, o'ziga xos vazifalarni bajarishga yakka tartibda dasturlash mumkin bo'lgan tizimdir. Bunday tizimlar taxlil qilinayotgan axborotni ifodalash uchun vositalar: buyruqlarning matematik signallarini vizuallashtirish uchun displey, operatorga zaruriy axborotni taqdim etuvchi raqamli indikatorlar va ish turlarini qayta ulash klavishlari bilan ta'minlangan. Uzluksiz ta'minot bloki ta'minot uzoq vaqt uzilganida dasturlarning saqlanishini ta'minlaydi.

Intellektual o'lchash tizimlari barcha o'tish va nazorat funksiyalarini real vaqt masshtabida bajarishga qodirdir. Bu yuqori «darajali» o'lchash va nazorat funksiyalarini katta kompyuterlardan foydalanmasdan amalga oshirishga imkon beradi. Bunday tizim avtonom ishlaganida berilgan parametrlarni uzluksiz

o'lchash va nazorat qilish, ma'lumotlarni yig'ish va signallarga ishlov berishni ta'minlaydi.

Intellectual o'lchash tizimlari an'anaviy tizimlarga qaraganda bir qancha ustunlikka ega:

❖ o'lchash jarayonlarini boshqarish konturlarining yuqori tezkorligi hamda ma'lumotlarni yuqori tezlikda yig'ish;

❖ universallik – standart interfeyslar har qanday tizimlar va jixozlarga sodda ulanishni ta'minlaydi;

❖ har bir tizimli darajada yuqori ishonchlilik universal usullarning qo'llanilishi buzilmasdan ishlashni ta'minlaydi;

❖ o'zaro almashuvchanlik – intellectual tizimlar o'zining xos funksiyalariga mo'ljallab yakka tartibda dasturlanadigan qurilmalar bo'lganligi uchun ularning har biri xuddi shunday funksional vazifali boshqa qurilma bilan almashtirilishi mumkin. Har bir tizimni shu sinfdagi tizimlarning istalgan turi uchun rezerv tizim deb qarash mumkin, bu esa qo'shimcha rezerv o'lchashlar tizimlari sonini kamaytiradi va biror bir elementning kam ehtimollik bilan ishlashi chiqishda ham avariya davrni minimumga keltiradi.

Intellectual o'lchash tizimlarning tuzilish prinsiplari an'anaviy o'lchash tizimlarining eng yaxshi tomonlarini o'z ichiga oladi, biroq mikroprotessorli va kompyuterli texnika bilan ko'proq boyitilgan.

Intellectual o'lchash tizimlari o'lchash ob'ektining xossalari va o'lchash sharoitlari haqidagi ishni yordamchi va oraliq axborotni hisobga oladigan o'lchash algoritmlarini yaratishga imkon beradi. O'zgaruvchan ish sharoitlariga muvofiq ravishda qayta sozlanish va qayta dasturlanish qobiliyatiga ega bo'lgan intellectual algoritmlar o'lchashlar tezkorligi va metrologik saviyasini oshirish imkonini beradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi davlat boshqaruvini yanada takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida" 2024-yil 27-fevraldagi PF-41-son Farmoni.
2. Информационно-измерительная техника и технологии. Учебник для вузов / В.И. Калашников, С.В. Нефёдов, А.Б. Путилин и др.; под редакцией Г.Г. Раннева. – М.: В.Ш., 2003. - 362 с.
3. Емельянов В.В., Ясиновский С.И. Введение в интеллектуальное моделирование сложных дискретных систем и процессов. Язык РДО. – М.: АНВИК, 1998. - 427 С.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4. Аскарлов Б., Хамдамов Б. Р. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЯМ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 6-1 (87). – С. 69-71.
5. Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IBM PC: Пер. с англ. / Под ред. У. Томкинса, Дж. Уэбстера. М. : №ip, 1992. - 592 с.
6. Alan S. Moris, Reza Langari. Measurement and Instrumentation. -UK: Academic Press, 2016. -697p.